

Note: This document contains the Catalan translation of the article “The Federated European Genome-phenome Archive as a global network for sharing human genomics data” by D’Altri et al. *Nature Genetics* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41588-025-02101-9>. Please use this citation when referring to this work. Translation of this article to other languages can be found at <https://zenodo.org/communities/fega/>

Nota: Aquest document conté la traducció al català de l'article “The Federated European Genome-phenome Archive as a global network for sharing human genomics data” by D’Altri et al. *Nature Genetics* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41588-025-02101-9>. Feu serveir aquesta citació quan es facin referències a aquest treball. La traducció d'aquest article a altres llengües es troba a <https://zenodo.org/communities/fega/>

L'Arxiu Europeu Federat del Genoma-Fenoma com a xarxa global d'intercanvi de dades genòmiques humanes

Teresa D'Altri¹⁺, Mallory Ann Freeberg²⁺, Amy J. Curwin¹⁺, Ana Alonso¹, Ana T Freitas¹³, Salvador Capella-Gutierrez¹⁶, Luiz Gadelha⁶, Anna Hagwall¹⁹, Eivind Hovig^{4,5}, Giselle Kerry¹⁵, Koray Kirli⁶, Krzysztof Kochel¹², Oliver Kohlbacher^{9,10,11}, Jan O Korbel⁷, Jaakko Leinonen¹⁴, Blazej Marciniak¹², Jorge S. Oliveira¹³, Kjell Petersen³, Mário J. Silva¹³, Oliver Stegle^{6,7,8}, Alfonso Valencia¹⁶, Johan Viklund¹⁹, Roderic Guigó¹, Helen Parkinson², Arcadi Navarro^{1,17,18}, Jordi Rambla^{1*}, Thomas M Keane^{2*}

⁺Coautors principals

^{*}La correspondència ha d'adreçar-se a: (jordi.rambla@crg.eu, tk2@ebi.ac.uk)

Filiacions

1. Centre de Regulació Genòmica (CRG), Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona, Dr. Aiguader 88, Barcelona 08003, Espanya
2. European Molecular Biology Laboratory, European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SD, Regne Unit
3. Computational Biology Unit, Department of Informatics, University of Bergen, Bergen, Noruega
4. Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Oslo, Noruega
5. Department of Informatics, University of Oslo, Oslo, Noruega
6. German Human Genome-Phenome Archive (GHGA, W620), German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Alemanya
7. European Molecular Biology Laboratory, Genome Biology Unit, Heidelberg, Germany
8. Division of Computational Genomics and System Genetics (B260), German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Alemanya
9. Applied Bioinformatics, Department of Computer Science, University of Tübingen, 72076 Tübingen, Alemanya
10. Institute for Bioinformatics and Medical Informatics, University of Tübingen, 72076 Tübingen, Alemanya
11. Translational Bioinformatics, University Hospital Tübingen, 72076 Tübingen, Alemanya
12. Centre for Digital Biology and Biomedical Science - Biobank Łódź®, Faculty of Environmental Protection, University of Łódź, Łódź, Polònia

13. INESC-ID i Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, Lisboa, Portugal.
14. CSC - IT Center for Science Ltd, Espoo, Finlàndia
15. ELIXIR Hub, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridge, Regne Unit.
16. Barcelona Supercomputing Center, Barcelona, Espanya
17. Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Espanya
18. ICREA, Pg. Lluís Companys 23, Barcelona 08010, Espanya
19. National Bioinformatics Infrastructure Sweden, Science for Life Laboratory, Dept of Cell and Molecular Biology, Uppsala University, Uppsala, Suècia

A l'era de la ràpida expansió de la genòmica humana en la investigació i la sanitat, la reutilització eficient de les dades és essencial si volem maximitzar-ne els beneficis per a la societat. Conseqüentment, el 2022 es llança l'Arxiu Europeu Federat del Genoma-Fenoma (Federated EGA, FEGA), i dos anys més tard la xarxa del FEGA la formen set nodes nacionals. Aquí descrivim les complexitats, els reptes i els assoliments del FEGA, desembullant la relació dinàmica entre estructures regulatives, reptes tècnics i la visió compartida del progrés en la investigació genòmica.

Des del 2008, l'Arxiu Europeu del Genoma-Fenoma (European Genome-phenome Archive, EGA) ha servit com a recurs per guardar i compartir dades genètiques, genotípiques i clíniques a nivell individual generades per a projectes d'investigació biomèdica o en el context de sistemes enfocats en la investigació de sistemes sanitaris^{1,2} (vegeu Requadre 1). Actualment l'EGA emmagatzema més de 13.4 PB de dades, provinents d'investigadors de més de 50 països i redistribuïdes per a aquests mateixos investigadors. El volum creixent de dades i l'evolució de les legislacions nacionals van plantejar reptes significatius per a aquest model d'accés a dades. Com a resposta, el 2015 el projecte ELIXIR EXCELERATE³ va proposar la idea d'un EGA «federat» en el qual alguns serveis romanguessin centralitzats mentre que d'altres s'administrassin localment en diferents «nodes» dins d'una xarxa. El 2019 es va establir la Comunitat de Dades Humanes Federades ELIXIR amb la intenció de facilitar l'intercanvi de coneixements a través de tots els nodes ELIXIR interessats a establir un node federat EGA. El projecte ELIXIR-CONVERGE (<https://elixir-europe.org/about-us/how-funded/eu-projects/converge>), iniciat el 2020, va accelerar el desenvolupament i la implementació de nodes EGA a nivell nacional, coordinat amb l'EGA Central (CEGA), de manera que junts van constituir la xarxa del FEGA. Diversos grups de treball es van formar, van portar a terme la implementació tècnica i van establir acords i models de governació. La xarxa del FEGA es va llançar oficialment el setembre de 2022 amb la signatura per part dels primers cinc nodes nacionals de l'acord de col·laboració del FEGA (Suècia, Noruega, Finlàndia, Alemanya i Espanya). En un progrés substancial, els nodes nacionals de Portugal i Polònia s'hi van afegir després (Fig. 1).

Missió i infraestructura del FEGA

Mentre que els nodes difereixen en el seu mandat i característiques específiques (Taula 1, nota suplementària), la comunitat FEGA resta unida per la visió compartida de la necessitat de construir un recurs global per localitzar i accedir a dades òmiques humans importants que permetin d'accelerar la investigació. Aquesta missió es porta a terme mitjançant un ús acordat de directrius comunes, un compromís de construir un recurs tenint sempre present el principi

que les dades han de ser trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable, FAIR), i un desig d'alinejar-se amb altres iniciatives rellevants de dades, per tal de construir sobre una comunitat ampla d'experts. L'arquitectura de la infraestructura FEGA sosté tot el cicle de vida de l'administració de dades: l'enviament de dades i metadades als nodes de CEGA o FEGA, l'arxivament segur, la publicació de metadades per a la localització de dades, l'administració de requeriments d'accés a les dades, i l'accés a les dades. Aquests processos administren dades encriptades en entorns segurs, amb l'accés dels usuaris estrictament regulat mitjançant una infraestructura d'autenticació i d'autorització d'última generació. Per a formats de dades i metadades i per a interfícies d'usuari, l'adopció de directrius comunitàries és clau a l'hora d'assegurar la interoperabilitat, tant des de dins de la xarxa FEGA com des d'altres iniciatives d'intercanvi de dades. El FEGA fa servir directrius obertes sempre que és possible, per exemple les desenvolupades com a part de l'Aliança Global per a la Genòmica i la Salut (GA4GH)⁴. Els nodes FEGA poden implementar o desenvolupar els components que escullin, sempre que aquests components segueixin les directrius acordades. En aquesta etapa no es requereix que els nodes proveïxin entorns d'investigació de confiança (Trusted Research Environments, TREs) ni entorns de processament segur (Secure Processing Environments, SPEs)^{5,6}, tot i que poden optar per proveir-ne d'acord amb les seves normes nacionals, per exemple per facilitar als investigadors serveis d'anàlisi de dades genòmiques clíniques (nota suplementària).

Actualment els set nodes del FEGA fan servir el mateix model de governació que el CEGA, on les institucions que proveeixen dades solen ser controladors de dades, representats per un comitè d'accés de dades (Data Access Committee, DAC). Es signa un acord de processament de dades (Data Processing Agreement, DPA) entre la institució proveïdora i la institució (o les institucions) que hostatgi el node FEGA, que aleshores actua com a processador de dades i deté els drets d'emmagatzemar les dades i d'aplicar-hi controls de format i de qualitat. Els investigadors interessats a accedir a les dades de qualsevol node FEGA han de fer una sol·licitud al DAC corresponent d'aquestes dades. El DAC pren la decisió de concedir o denegar l'accés sol·licitat. A més, els investigadors han de signar un acord d'accés a les dades (Data Access Agreement, DAA) o un acord de transferència de dades (Data Transfer Agreement, DTA) amb el controlador de dades abans d'obtenir el permís d'accedir o de descarregar les dades des del node FEGA on s'han dipositat.

Les implicacions ètiques, legals i socials de l'intercanvi de dades genòmiques humanes sempre han estat al cor de la missió del FEGA. En essència, el model de governació del FEGA ajuda a complir les normes nacionals i internacionals aplicables (per exemple, el reglament general de protecció de dades [General Data Protection Regulation, GDPR], i qualsevol altra legislació nacional o internacional aplicable], assegurant-se que la residència de les dades la decideix el node, i que les decisions d'intercanvi de dades sempre les prenen els DACs. L'EGA ha estat al centre dels esforços per agilitzar l'accés a les dades, per exemple promocionant l'ontologia de l'ús de dades (Data Use Ontology, DUO)⁷. La DUO agilitza el procés d'identificació per part dels investigadors dels usos escaients de les dades i proporciona un conjunt de condicions d'ús normalitzades basades en els consentiments originals dels participants. Per exemple, un conjunt de dades etiquetat amb DUO:0000006 «investigació sanitària, mèdica o biomèdica» indica que l'ús de dades és permès per a propòsits sanitaris, mèdics o biomèdics. És important destacar que facilitar l'ús de dades generades amb fons públics i privats és crucial per aconseguir arribar als millors avenços

possibles per al benefici de la societat. L'equilibri d'aquests requisits és una preocupació constant dins de la comunitat FEGA.

Progrés del FEGA

La xarxa FEGA en l'actualitat consisteix en set nodes nacionals, i d'altres nodes estan en procés d'afegir-se a la federació (Fig. 1). Els membres de la xarxa FEGA, tant el CEGA com els nodes nacionals, són socis en diverses iniciatives de col·laboració enfocades a avançar en la investigació específica en àrees com les malalties rares i el càncer. Mitjançant aquestes col·laboracions aporten la seva experiència en l'administració de dades genòmiques sensibles i en l'establiment d'infraestructures federades, entre altres temes. Una característica única de la xarxa FEGA és que el fet de pertànyer-hi no imposa una sola governació comuna ni un sol model d'accés a les dades. L'entitat legal d'un node FEGA, els casos que motiven el desenvolupament d'un node, i l'estratègia científica pot anar des d'un TRE o SPE nacional i centralitzat fins a concentradors (*hubs*) regionals com a part d'una estratègia genòmica nacional, o projectes d'investigació d'agregació de cohorts, o de subministradors locals sanitaris, com hospitals o centres mèdics universitaris (Taula 1).

Conjunts de dades del FEGA

A desembre de 2024, des de la xarxa FEGA es pot accedir a 37 conjunts de dades. Aquests conjunts contenen totes les dades de la seqüenciació del genoma i l'exoma per a una població polonesa (FEGA Polònia), totes les dades de la seqüenciació del genoma i l'exoma per a pacients pediàtrics del Swedish Childhood Tumour Biobank⁸ (FEGA Suècia), les dades de seqüenciació d'ARN petits circulants en càncer d'endometri (FEGA Noruega), les dades d'expressió d'ARN petits en oòcits, zigots i embrions humans⁹ (FEGA Finlàndia) i tres conjunts de dades sintètics (FEGA Finlàndia, FEGA Suècia i FEGA Espanya).

Es pot accedir als conjunts de dades FEGA al web d'EFGA. Els investigadors poden demanar accés als DACs pertinents, i l'accés es podrà concedir, d'acord amb la jurisdicció de cada conjunt de dades. El primer conjunt de dades polonès s'ha compartit i està sent utilitzat per investigadors de la Universitat de Vilnius per investigar la base genètica de la síndrome de sobrecreixement. Conjunts de dades addicionals dels nodes polonesos i noruecs han rebut múltiples peticions d'accés que ara s'estan processant, de manera que d'aquí a poc temps sembla que es podran compartir més conjunts de dades. Tenint en compte que aquestes dades han estat dipositades recentment, no s'han realitzat encara estudis de reanàlisi al FEGA. Serà possible accelerar les reanàlisis de les dades donades les capacitats d'anàlisi federades, que formen part del full de ruta de la xarxa FEGA.

Perspectives de futur

En el panorama canviant de la genòmica humana, l'establiment de xarxes federades interoperatives globalment per a la localització i l'accés de dades és imperatiu si volem maximitzar-ne la reutilització. El model de governació del FEGA no es limita als nodes dels països europeus, i l'expansió futura inclourà nodes no europeus. L'aprofitament dels recursos actualitzats i l'experiència dels nodes FEGA inicials porta a d'altres països a participar activament en la preparació dels seus nodes FEGA que facilitin l'intercanvi de dades i la col·laboració internacional. Realment, a mesura que el volum i la diversitat de les dades augmenta, haurà d'evolucionar la infraestructura que dona suport a la seva reutilització, si es pretén fer front a aquests reptes.

Simultàniament, el camp de la ciència de dades de cohorts s'expandeix ràpidament més enllà de la genòmica, comprèn diverses menes de dades i fa necessari un vincle més sofisticat entre els recursos. Integrar aquestes dades heterogènies comporta oportunitats, però també obstacles. Segons la nostra visió, el FEGA evolucionarà i donarà suport a estudis multiòmics que facilitin el vincle de les dades genòmiques amb la proteòmica, la metabolòmica, i dades d'imatge i fenoclíniques (dades de fenotip recollides en un context clínic). Més encara, les perspectives d'incorporació de dades de l'exposoma procedents de fonts mediambientals ofereixen motivadores àrees d'exploració¹⁰.

La manera federada de compartir les dades s'ha anat adoptant àmpliament com a solució per enfrontar-se a la governació de dades i a problemes sanitaris globals, tal com es va exemplificar durant la pandèmia de la COVID-19 i amb el desenvolupament del portal de dades del COVID-19¹¹. L'intercanvi de dades ràpid i obert és crucial en una crisi sanitària global com ara una pandèmia, però també en el tractament de malalties cròniques i en temes de salut que van des de les malalties rares al càncer, els desordres neurològics... Científics, pacients, personal clínic i la societat en el seu conjunt se'n beneficien quan les dades són ràpidament localitzables i accessibles.

En aquest panorama tecnològic i normatiu, l'ús de TREs i de SPEs va fent-se com més va més habitual. Aquestes solucions permeten mesures de seguretat reforçades, entre elles l'criptació de dades, l'aïllament de codis i dades i la garantia d'integritat i confidencialitat. Tot i que no són obligatoris, els primers nodes FEGA ofereixen aquestes solucions en l'accés a les dades, mitgant així els riscos i retards potencials associats amb el transferiment de dades a gran escala. Malgrat aquest avenços, la integració sense fissures de dades a tots els nodes de FEGA segueix sent un repte. Treure profit de tot el potencial de les anàlisis federades a l'hora d'afrontar aquests reptes exigeix una innovació tecnològica contínua sense deixar de banda les consideracions legals.

A mesura que més nacions desenvolupen programes de medicina genòmica personalitzats, el volum de dades òmiques generades des de la sanitat i els entorns clínics continua incrementant-se. Això planteja un repte per a les institucions, que potser necessiten experiència o infraestructura per emmagatzemar i compartir amb seguretat aquestes dades per a investigació secundària. La xarxa FEGA i la comunitat de Dades Humanes Federades ELIXIR ofereixen un cabal de coneixements i experiència per a institucions que cerquen una solució funcional, de manera que poden assolir un node FEGA en estat funcional molt més ràpidament del que podrien aconseguir per elles mateixes (vegeu Requadre 2). Per als nodes nacionals, els avantatges d'unir-se a la xarxa FEGA són evidents. Més enllà d'agilitzar la configuració operativa, el FEGA ofereix garanties als investigadors sobre l'administració segura i reglamentària de les seves dades. L'acompliment de les normes de protecció de dades i dels protocols d'accés genera confiança entre els usuaris. A més, la xarxa FEGA millora la localització de les dades i en facilita la reutilització a l'hora de verificar les troballes científiques i tots els avenços de les ciències de la vida. Aprofitar el marc de col·laboració fa que els nodes nacionals també puguin afegir-se a una comunitat mundial federal creixent d'intercanvi de dades humanes.

A llarg termini la sostenibilitat del FEGA és polifacètica perquè comprèn la coordinació general del FEGA per part de l'EMBL-EBI i del CRG, i la sostenibilitat dels nodes individuals de manera que es garanteixi l'accessibilitat futura dels conjunts de dades. L'EGA central funciona des del 2008 gràcies a un model de finançament mixt de fons institucionals bàsics de l'EMBL

i del CRG i de diversos finançadors externs (per exemple la Comissió Europea, LaCaixa, ELIXIR). Pel que fa als nodes FEGA, el finançament primari sol venir de fonts nacionals mitjançant el llançament d'iniciatives nacionals d'investigació i l'intercanvi de dades genòmiques sanitàries.

El FEGA, impulsat per una visió compartida i per la col·laboració amb socis europeus i globals, està preparat per realitzar els seus objectius mentre navega per les complexitats legals i tècniques d'intercanviar dades humanes sensibles. Com a pilar fonamental de la iniciativa 1+MG (vegeu Requadre 1), el FEGA segueix compromès en la seva missió i vol ajudar a catalitzar descobertes transformadores i a impulsar la investigació en genòmica fins a noves fronteres.

Reconeixements

L'European Molecular Biology Laboratory (TMK, HP, OS) va donar suport a aquest treball. El FEGA ha rebut fons del programa d'investigació i innovació de la Unió Europea Horizon 2020 sota acords de finançament núm. 676559, 871075 i 825775. FEGA Noruega: suport a través de la Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC) i del Consell d'Investigació de Noruega. FEGA Alemanya: GHGA es va fundar com a part de la Infraestructura Nacional Alemanya d'Investigació de Dades - NFDI (DFG-Subvenció número 441914366 (NFDI 1/1) i rep finançament a través del projecte GDI del Programa Europa Digital de la Unió Europea (GA 101081813). FEGA Suècia: suport ofert a través de la Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC) i del Consell Suec d'Investigació. FEGA Espanya va rebre suport de la fundació LaCaixa sota els acords de subvenció LCF/PR/GN13/10260009 i LCF/PR/CE20/50740008 i de l'ISCIII a través del projecte IMPaCT-Data (Exp. IMP/00019). Polònia: la configuració de la infraestructura del node FEGA compta amb el suport dels fons europeus Digital Poland Programme, subvenció número POPC.02.03.01-00-0097/19, el manteniment del node està finançat pel ministeri polonès de Ciència i Educació Superior amb la subvenció número 3/598086/SPUB-I/SP/2024.

Conflicte d'interessos

Els autors declaren que no hi ha conflicte d'interessos,

Requadres

Requadre 1: Context europeu

La iniciativa 1+Million Genomes (1+MG) es va posar en marxa el 2018 amb la intenció de facilitar l'accés a un milió de genomes humans seqüenciats arreu d'Europa i va proporcionar una visió cohesiva que facilitava els diversos requisits jurisdiccionals d'intercanvi de dades. Amb això es va impulsar l'establiment de xarxes federades per a l'intercanvi de dades genòmiques a Europa que va catalitzar el desenvolupament de nombrosos projectes, entre ells la Infraestructura de Dades Genòmiques (Genomic Data Infrastructure, GDI) i l'Arxiu Europeu Federat del Genoma-Fenoma (FEGA). En un panorama d'intercanvi de dades que es transforma ràpidament, el FEGA col·labora amb iniciatives europees que vulguin satisfer les diferents necessitats d'intercanvi de dades genòmiques humanes, així com la seva xarxa operacional que faciliti la localització transnacional de dades humanes sensibles i l'accés a aquesta informació.

Requadre 2: Desenvolupament de la capacitat i nous reptes dels nodes

Establir un node FEGA comporta nombrosos reptes que poden separar-se en dos camins bàsics, amb els aspectes de governació i legals per una banda i els aspectes tècnics i d'infraestructura per l'altra. Es pot accedir a un recull de coneixements d'incorporació al FEGA (<https://ega-archive.github.io/FEGA-onboarding/>) basat en les experiències dels set primers nodes i que s'ha d'anar actualitzant contínuament, perquè es van afegint nous nodes i comparteixen les seves experiències. Els reptes poden variar segons l'entorn dins de la jurisdicció del node. Alguns nodes poden començar el viatge més equipats en un aspecte, depenent d'una governació o infraestructura interna existent. Definir les entitats legals i l'estructura de governació és sovint un repte major, i consumeix molt de temps. La infraestructura i la capacitat tècnica també poden representar un repte, particularment per a països de renda baixa i mitjana. En conjunt, afecten directament el finançament i la sostenibilitat a llarg termini d'un node. El FEGA requereix un compromís mínim de quatre anys en el moment d'unir-s'hi, i el node ha de superar tots aquests reptes. Tot i així, treballem units com una xarxa per ajudar i guiar els nous nodes al llarg del camí amb les nostres experiències compartides.

Llegendes de la il·lustració

Fig. 1: Vista esquemàtica de la xarxa FEGA i el flux de dades. Els científics cerquen conjunts de dades al web d'EGA (1), el catàleg conté metadades dels nodes federats. Quan els científics veuen una llista de conjunts de dades disponibles que coincideixen amb la seva cerca (2), poden sol·licitar-ne l'accés (3); el comitè d'accés de dades de cada conjunt de dades avalua aquesta petició (4), i quan es concedeix l'accés poden fer servir les dades per a la seva investigació (5). El mapa del món mostra l'estat de la xarxa FEGA (el desembre de 2024). «Nodes FEGA» indica els set nodes nacionals actuals; «en progrés» es refereix a països que treballen activament i estan a prop d'aconseguir-ho, en l'establiment d'un node FEGA; «interès expressat» indica països que han contactat amb EGA Central per informar-se de la pertinença a FEGA, però que encara no han iniciat el procés d'unió.

Taules

Taula 1: Visió de conjunt dels set nodes FEGA actuals.

Node	Institut hoste	Model de node			
		Fonts de les dades	Menes de dades allotjades	Governació de les dades	Accés a les dades
FEGA Finlàndia	CSC – IT Center for Science Ltd	R, B	G	DD	T
FEGA Alemanya	Projecte GHGA representat per German Cancer Research Center (DKFZ)	R, H	G, CE	DD	D, T (planificat)
FEGA Noruega	University of Oslo (UO)	R	G	DD	D
FEGA Polònia	University of Łódź	R, B	G	DD	D, T (planificat)
FEGA Portugal	BioData.pt	R	G, MB (planificat)	DD	D, T (planificat)
FEGA Espanya	Barcelona Supercomputing Center (BSC), Centre de Regulació Genòmica (CRG)	R, H	G, CE	DD	D, T (planificat)
FEGA Suècia	University of Uppsala (UU)	R, B	G	DD	D

Abreviacions: R (research) investigació, H (healthcare) sanitat, B (biobanks) biobancs; G (genetic/genomic data) dades genètiques/genòmiques, CE (structured clinical data and/or electronic health record data) dades clíniques estructurades i/o dades de registre electrònic de salut, MB (microbiome data) dades de microbioma; DD (distributed DAC [DACs diferents per conjunts de dades diferents]) DAC distribuït (DACS diferents per a conjunts de dades diferents); T, TRE, D, descàrrega a l'entorn d'usuari.

References

1. Freeberg, M. A. et al. *Nucleic Acids Res.* **50**, D980–D987 (2022).
2. Lappalainen, I. et al. *Nat. Genet.* **47**, 692–695 (2015).
3. Harrow, J. et al. *EMBO J.* **40**, e107409 (2021).
4. Rehm, H. L. et al. *Cell Genom* **1**, (2021).
5. Graham, M. et al. *J. Med. Ethics* **49**, 670–673 (2023).
6. Deflaux, N. et al. *Nat. Commun.* **14**, 5419 (2023).
7. Lawson, J. et al. *Cell Genom* **1**, None (2021).
8. Díaz de Ståhl, T. et al. *J. Transl. Med.* **21**, 342 (2023).
9. Paloviita, P. et al. *Genome Res.* **31**, 1474–1485 (2021).
10. Vermeulen, R. et al. *Science* **367**, 392–396 (2020).
11. Harrison, P. W. et al. *Nucleic Acids Res.* **49**, W619–W623 (2021).